

MORFOLOGIYANI MODULINI O‘QITISHNING DIDAKTIK ASOSLARI

*Atiyazov Saparbay Jumamuratovich – Nukus DPI O‘zbek tili kafedrasini
o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada morfologiya modulini o‘qitishda didaktik tamoyillardan foydalanish, dars jarayonida zamonaviy ta’lim texnologiyalarini qo‘llash va o‘quvchilarning lingvistik kompetensiyasini shakllantirishning samarali yo‘llari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: morfologiya, modul, didaktika, tamoyil, ta’lim texnologiyasi, kompetensiya, metodika.

Hozirgi kunda o‘zbek tili ta’limini modernizatsiya qilish jarayonida tilning barcha bo‘limlarini, xususan morfologiyani o‘qitish metodikasini yangilash dolzarb masalalardan biridir. Morfologiya bo‘limini modulli o‘qitish o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va amaliy qo‘llay olish ko‘nikmalarini shakllantiradi.

1. Morfologiya modulining mazmuni

Morfologiya – so‘zning shakli, ma’nosi va grammatik xususiyatlarini o‘rgatuvchi tilshunoslik bo‘limidir. Uni o‘qitishda quyidagi modullar ajratiladi:

- so‘z turkumlarini o‘rganish moduli (ot, sifat, son, fe‘l va b.);
- so‘z shakllanishi va grammatik kategoriyalar moduli;
- so‘z yasash va so‘z turkumlari orasidagi munosabatlar moduli.

Har bir modulda nazariy tushunchalar bilan bir qatorda, ularni amaliy mashg‘ulotlarda qo‘llashga alohida e’tibor beriladi.

2. Didaktik asoslar

Didaktika – ta’lim jarayonining nazariy asoslarini belgilovchi fan bo‘lib, quyidagi tamoyillar morfologiyani modulli o‘qitishda muhim rol o‘ynaydi:

- ilmiylik tamoyili: nazariy tushunchalarni ilmiy asosda yoritish;
- izchillik va tizimlilik: o‘quv materialini osondan qiyinga, oddiydan murakkabga qarab tuziladi;
- faollik va mustaqillik: o‘quvchilarni faol ishtirok etishga yo‘naltirish;
- ko‘rgazmalilik: so‘z shakllari, so‘z yasalishi va grammatik kategoriyalarni vizual vositalar orqali ko‘rsatish;
- individuallashtirish: har bir o‘quvchining tayyorgarlik darajasiga mos topshiriqlar berish.

3. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari

Morfologiyani o‘qitishda modulli o‘qitish texnologiyasi, interfaol metodlar (“Klaster”, “Aqliy hujum”, “Insert”, “Venn diagrammasi”) hamda raqamli ta’lim vositalari (LearningApps, Quizizz, Canva, ChatGPT)dan foydalanish yuqori natija beradi. Bundan tashqari dars boshlanishdan oldin yoki uyga vazifa sifatida google forma dasturida testlar olishni ham tavsiya qilamiz. Buni biz tajriba-sinov davomida foydalanib ko‘rganmiz. Jumladan,

Shu ko‘rinishdagi testlarni deyarli har darsda olishga harakat qildik. Talabalarda raqamli mashqlarni ishlash ko‘nikmasi va morfologiya bo‘limini o‘rganish shakllanganligining guvohi bo‘ldik.

4. Natijadorlik

Modulli o‘qitish orqali:

- o‘quvchilar morfologik birliklarning mohiyatini chuqur anglaydi;
- grammatik tahlil qilish ko‘nikmalari shakllanadi;
- o‘quv jarayonida mustaqil fikrlash va ijodkorlik rivojlanadi.

Til sathlaridagi til birliklari uchlik, ya’ni semantika, struktura va funkcionallikka ko‘ra o‘rganiladi [1]. Buni matn o‘rganish jarayonida amalga oshirish mumkin. Xususan, morfologiya va sintaksisni o‘rganishni matn asosida tshkil qilish o‘quvchilarini grammatik kategoriyalardan nutq va kommunikativ maqsadga muvofiq ravishda foydalanishga o‘rgatish imkonini beradi. Bugungi kunda ta’limga kirib kelgan xalqaro baholash dasturlari ham matnga tayanadiki, o‘qish savodxonligini shakllantirish jarayonini grammatik material bilan bog‘lash

va bunda til sathlari, xususan, morfologiya va sintaksisni aloqadorlikda o‘rganish yangi usullarni izlab topishni taqozo qiladi. Biroq 2022-yilda o‘zbekistonlik o‘quvchilar PISA imtihonlarida ilk bora ishtirok etishib, 81 mamlakat orasida o‘qish savodxonligi bo‘yicha 80-o‘rinni egallashdi. Bu butun jamoatchilikni sergaklantirishi kerak. O‘quvchilar o‘rtacha uzunlikdagi matnlarni o‘qib, undagi g‘oyani anglay olmayotganligi ona tili fanini o‘qitishda xalqaro tajribalarni o‘rganish zaruriyatini oshiradi. “PISA tadqiqotlarida pragmatik tushunchalar deb ataladigan tushuncha turi sinovdan o‘tmoqda, – deb yozadi Sh.Yuldasheva, – O‘quvchilar ona tili darslarida turli xil va janrdagi matnlar bilan, ko‘proq badiiy va publitsistik matnlar ustida ishlaydilar, ammo **PISA tadqiqotlarida badiiy va publitsistik matnlardan farqli o‘laroq, reklama, mahsulot yorlig‘i, ishga joylashish uchun ariza va hatto kiyim tanlovi haqida, jadvallar, mehmonxonada telefondan foydalanish, muzlatgichdan foydalanish haqidagi matnlar** taqdim etilgan[2]”. Muallif to‘g‘ri ta’kidlaganidek, ona tili darslarida bunday matnlar ustida ish olib borish kam uchraydigan holatdir. M.Sh.Paljanova qozoq tili darslarida 8-, 9-sinf o‘quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirish vazifalari imlo va punktuatsiyaga doir ilmiy uslubdagi matnlar tayyorlash, reja va jadvaldan foydalanish, matnning mavzusi, turi va nutq uslubini sarlavha va kirish qismidan aniqlashga oid ishlarni o‘z ichiga olishini yozadi [3].

Xulosa qilib aytganda, Morfologiya modulini o‘qitishda didaktik tamoyillarni to‘g‘ri qo‘llash, zamonaviy o‘qitish metodlari va raqamli vositalarni uyg‘unlashtirish ta’lim samaradorligini oshiradi. Natijada o‘quvchi nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy grammatik ko‘nikmalarni ham egallaydi.

Adabiyotlar:

1. Воителева Т.М. Наблюдение над функциональными особенностями языковых средств в процессе изучения морфологии в школе // Rhema. Рема. 2015. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nablyudenie-nad-funksionalnymi-osobennostyami-yazykovyh-sredstv-v-protsesse-izucheniya-morfologii-v-shkole> (дата обращения: 21.12.2024).

2. Yuldasheva Sh. Ona tilidan PISA topshiriqlari /o‘quv qo‘llanma/. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2021, 20- bet.

3. Палжанова М.Ш. Развитие функциональной грамотности школьников на уроках русского языка и литературы / М.Ш. Палжанова. — Текст: непосредственный // Теория и практика образования в современном мире: материалы IX Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2016 г.). – Санкт-Петербург: Свое издательство, 2016. – С. 60-65. –URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/192/10869/> (дата обращения: 21.12.2024).